

Memórias Fotográficas de Luís Pires de Castro

Cristiano Júlio Moreira de Sousa¹

Resumo O presente artigo incide nas memórias fotográficas de Luís Pires de Castro, que integra retratos da década de 1920 à década de 1960, tendo como objetivo construir um mosaico de memórias de uma comunidade, no sentido de pertença e de identidade. Este trabalho visa retratar o quotidiano de uma comunidade para salvaguarda do património cultural.

1. Introdução

O presente estudo tem como principal objetivo a recolha fotográfica de Luís Pires de Castro (fig.1) enquanto fotógrafo amador, em tempo de férias na sua aldeia natal de Seixo de Ansiães.

Todo o vasto espólio fotográfico reportado por Luís Pires de Castro e exposto ao longo do trabalho são da sua total autoria, na qual a nossa singela homenagem, aos seus olhares fotográficos que reportaram imagens de elevado valor histórico e cultural para a preservação da memória e da identidade de um povo.

A imagem fotográfica é fundamental para a reconstituição do passado, um recurso necessário para compreensão da identidade individual e coletiva da história de uma comunidade. Toda imagem fotográfica carrega em si uma história, um testemunho, um registo da realidade que pode ou não existir no tempo presente, um documento de carácter testemunhal de algo que de facto existiu, um importante instrumento para a reconstrução da história, uma fonte de pesquisa que possibilita recuperar cenários e momentos que ficaram apenas na memória de quem os vivenciou.

Para a elaboração deste artigo foi tido em consideração alguns parâmetros, que permitiram recolher, compreender e registar a temática. As informações orais explanadas neste trabalho, foram obtidas através do método de entrevista² com recolha de imagem e vídeo a Corina Noémia de Almeida³ (fig. 2) de Seixo de Ansiães. Algumas fotografias foram cedidas por Ana Castro, Ana Mesquita Henriques e Corina Noémia Almeida.

2. A Fotografia e o Poder da Memória

A fotografia é, acima de tudo, um documento visual que atravessa o tempo, preserva memórias e emoções (Sontag, 1977; Azoulay, 2008). Desde a sua invenção, no século XIX, tornou-se uma das formas mais poderosas de registar e eternizar momentos. Seja no âmbito pessoal – como nas fotografias de família, de viagens, de aniversários e casamentos –, seja no coletivo – através de imagens históricas, jornalísticas ou documentais –, a fotografia ajuda-nos a recordar, compreender e reinterpretar o passado (Batchen, 2002).

1. Técnico Superior de Turismo do Município de Carrazeda de Ansiães.

2. Entrevista realizada no dia 2 de outubro de 2025 em Seixo de Ansiães.

3. Nasceu em Seixo de Ansiães no ano de 1934 e em 1953, concluiu o Curso do Magistério Primário.

Fig. 1 Luís Pires de Castro

Fig. 2 Corina Noémia de Almeida

A relação entre fotografia e memória é profunda e multifacetada. Uma imagem não é apenas um reflexo da realidade; é também o resultado de um olhar, de uma escolha e de uma intenção. Cada fotografia carrega a perspectiva de quem a capturou, bem como as interpretações de quem a observa (Van Dijck, 2007). Assim, uma mesma imagem pode despertar sentimentos distintos em pessoas diferentes, dependendo das suas experiências e lembranças, estabelecendo uma ponte entre passado, presente e futuro.

A fotografia cria uma ponte entre o passado e o presente. Ao olhar uma fotografia antiga, somos transportados para um momento que já não existe, mas que se reativa através da imagem. Muitas vezes, a fotografia não apenas preserva a memória — ela constrói a memória. É um espaço onde o tempo se condensa, onde o instante capturado se transforma em permanência.

Para além do seu valor documental, a fotografia constitui um meio artístico e expressivo, capaz de transmitir emoções, narrativas e memórias coletivas. Muitos fotógrafos e artistas utilizam-na para explorar temas universais como o esquecimento, a saudade, a identidade, o luto e a lembrança, conferindo-lhe uma dimensão simbólica e sensível. Na esfera da psicologia, a fotografia desempenha ainda um papel terapêutico relevante, sendo utilizada como recurso para estimular recordações, sobretudo em situações de perda de memória, como no tratamento de pacientes com Alzheimer (Harris, 2009; Stokes, 2011).

Vivemos hoje numa era em que a fotografia é mais acessível do que nunca. Com a popularização das câmaras digitais e dos smartphones, qualquer pessoa pode capturar o seu olhar sobre o mundo. Esse acesso democratizou a arte fotográfica e abriu espaço para uma nova geração de criadores autodi-

Fig. 3 Maria Adelaide Mesquita na Quinta da Sra. da Ribeira

datas. Pessoas que, através da curiosidade, da prática e da observação, desenvolvem o seu talento e a sua sensibilidade visual. Essa liberdade criativa permite não apenas aprender técnicas, mas também recriar e reinterpretar o mundo à sua maneira.

A necessidade de fotografar nasce, muitas vezes, de um impulso íntimo: o desejo de preservar o efêmero, de dar forma ao instante antes que ele desapareça. Fotografar é um gesto de resistência contra o esquecimento. É uma tentativa de fixar, em imagem, aquilo que o tempo insiste em levar.

Assim, a fotografia não é apenas uma ilustração do texto escrito, mas um testemunho por si só — uma evidência histórica, um meio de expressão e um instrumento portador de memória (Sontag, 1977; Azoulay, 2008). Cada fotografia constitui uma narrativa silenciosa, um fragmento de vida que continua a falar, mesmo quando tudo o resto já passou (Batchen,

Fig. 4 Luís Mesquita Pires de Castro, Filho do fotógrafo

2002; Van Dijck, 2007). Ela preserva experiências individuais e coletivas, permitindo-nos interpretar o passado, refletir sobre o presente e projetar sentidos para o futuro.

3. A Fotografia como Relicário da Memória

Segundo Felizardo e Samaian, (2007: 217) “*é incontestável afirmar que a fotografia pode ser considerada um dos grandes relicários, documento/monumento, objeto portador de memória viva e própria... com elas descobrimos que podemos preservar a lembrança dos grandes momentos e das pessoas que nos são importantes: são referências da nossa história, elas existem para nunca deixarmos de lembrar destes momentos.*”

A fotografia assume, portanto, o papel de um relicário simbólico, onde se preservam fragmentos de

Fig. 5 Lavrador a laborar com uma junta de bois

tempo e de vida. Cada imagem representa uma tentativa de capturar o instante fugaz, transformando o efêmero em permanente (Edwards, 2006; Barthes, 1981). Por meio da fotografia, o ser humano desenvolveu um instrumento de resistência ao esquecimento, permitindo perpetuar experiências, emoções e memórias que o tempo inevitavelmente consome (Hirsch, 1997; Schwartz, 2012). Desta forma, a fotografia cumpre simultaneamente funções de documento histórico, obra artística e veículo de memória individual e coletiva, tornando-se indispensável para a compreensão do passado e da identidade de comunidades.

Como afirmam ainda Felizardo e Samaian, (2007: 215) “a fotografia foi um fenómeno que revolucionou a memória, a sociedade da época e o pensamento moderno. A conceção e visão de mundo se alteraram a partir do seu advento. Ela, com sua chamada visão imparcial, precisa, metódica, inequívoca, muito contribuiu nos campos da evolução tecnológica, informativa, dedutiva, historiadora, do campo social e antropológico.” O surgimento da fotografia não apenas transformou a forma como registamos a realidade, mas também modificou profundamente o modo como a percebemos. Introduziu uma nova lógica de olhar — um olhar mediado pela técnica,

Fig. 6 Crianças nos seus momentos de lazer no nicho das alminhas de Seixo de Ansiães

mas repleto de humanidade. O mundo passou a ser observado e compreendido a partir de imagens, e a própria noção de verdade passou a ser associada àquilo que podia ser fotografado.

Observar uma fotografia antiga é, por isso, um gesto carregado de significado. Mesmo sem conhecer as pessoas retratadas, somos tocados por expressões, gestos e olhares que narram histórias silenciosas. Há uma comunicação que transcende o tempo e o espaço — um elo invisível que liga o observador às vidas que já se foram (Batchen, 1997; Hirsch, 1997). A fotografia, neste sentido, revela-se como uma das formas mais democráticas e equitativas de preserva-

ção e representação da memória coletiva, pois nela se imortalizam não apenas grandes feitos, mas também as pequenas existências, os rostos anônimos e os instantes simples do quotidiano (Edwards, 2006; Schwartz, 2012).

Por fim, como reflete Batista Jr (2003:8), “há em toda fotografia uma espécie de interrupção do tempo e, portanto, da vida. Tudo o que foi selecionado e capturado pelas lentes do fotógrafo, a partir do instante em que foi registado, permanecerá para sempre interrompido e isolado na forma bidimensional da superfície fotossensível. A cena fotografada, sem antes nem depois, tem o poder de ‘eternizar’

Fig. 7 Passeios de família e amigos no monte da Sra. da Costa

o acontecimento, sem poupar quem a vê de um sentimento de ausência.”

Essa tensão entre presença e ausência, entre o que foi e o que permanece, constitui o núcleo da experiência fotográfica. A fotografia é, simultaneamente, memória e perda, testemunho e melancolia. O instante capturado torna-se eterno, mas o que ele representa já não existe — é uma sombra de algo que o olhar tenta reviver. Essa dualidade, que tanto fascina estudiosos e artistas, é o que faz da fotografia um dos mais poderosos e misteriosos instrumentos de relação com o passado.

4. Luís Pires de Castro (1895–1984) – breve nota biográfica

Luís Pires de Castro nasceu em Seixo de Ansiães, a 2 de março de 1895, filho de Albino Pereira de Castro e Maria Isabel Pires. Casou com Maria Adelaide Mesquita (fig.3), e no dia 9 de outubro de 1938 nasceu o seu único filho, Luís Mesquita Pires de Castro (fig.4).

No início do século XX, depois de concluir os estudos primários na aldeia natal, Luís e os seus irmãos — Manuel, Maria Austelina e Isaura — partiram para o Porto, como tantos outros jovens do interior, em busca de oportunidades de formação que o meio rural ainda não podia oferecer. Foi enquanto frequentava o curso de Contabilidade na

Fig. 8 Momentos de recreio da família Pires Castro junto à Igreja de S. Salvador do Castelo de Ansiães

Fig. 9 Cavaleiros - Alberico Reis e Luís Eduardo Nunes a caminho do Douro

Escola Comercial do Porto que Luís Pires de Castro descobriu uma nova paixão: a fotografia.

Autodidata por natureza e movido pela curiosidade, começou a explorar, por conta própria, a técnica e a estética fotográfica. A fotografia não era, para ele, uma profissão, mas uma necessidade interior — um meio de expressão e de contemplação. Fotografava por gosto, por fascínio pelo instante e pela luz, pela vontade de fixar o que o olhar não podia reter para sempre. Nas horas livres, trocava os números e os registos da contabilidade pelo prazer silencioso de observar o mundo através da objetiva.

Depois de terminar os estudos, fixou-se no Porto, onde exerceu o cargo de chefe de contabilidade no Grémio de Retalhistas do Norte, na rua Sá da Bandeira. Contudo, a sua verdadeira vocação revelava-se nas férias, quando regressava à aldeia natal, trazendo consigo uma câmara “Rolleiflex” — objeto de admiração e espanto entre os habitantes locais.

Nas primeiras décadas do século XX, fotografar ainda era um privilégio restrito. Para as gentes do interior, ter um retrato era um acontecimento raro, reservado a ocasiões especiais e quase sempre dependente da deslocação às vilas ou cidades. A chegada de Luís Pires de Castro à aldeia representava, portanto, um momento de celebração e descoberta.

Com a sua câmara pendurada ao ombro, percorria os vales e os montes, registando a vida rural em toda a sua simplicidade e autenticidade. Fotografava pes-

soas, animais, gestos e tradições — os lavradores no campo (fig.5), as mulheres a fazer rendas ao sol, as crianças a brincar (fig.6), os rebanhos a atravessar os caminhos de terra, as famílias reunidas à porta das casas. As suas imagens tornaram-se testemunhos visuais de um tempo que hoje pertence à memória.

Como recorda Corina Almeida, “*Quando apareceu na aldeia com a máquina fotográfica, foi algo de espanto, porque as pessoas correram logo para tirar fotografias à sua família, para mandar fotografias para o Brasil, para as Áfricas... mães que estavam cá com os seus filhos mandavam as fotografias para o marido.*”

Outro testemunho acrescenta: “*O senhor chegou à aldeia, lá no fundo do povo, com uma máquina a tiracolo, e começou a tirar fotografias. Isto foi por volta de 1938, 39, 40. Tirou tantas fotografias gratuitamente que, quando muito, lhe pagavam com ovos das galinhas ou couves da horta. Ele fotografava tudo, mas o que mais gostava eram as coisas típicas da terra — os burros, as pessoas a lavar, a guardar o rebanho, a fazer rendinha no soalheiro. Se não fosse ele, não teríamos fotografias daquele tempo.*” (Almeida, 2025).

O legado de Luís Pires de Castro é mais do que um conjunto de fotografias — é uma narrativa visual que eterniza um modo de viver e de sentir. O seu olhar, simultaneamente artístico e humano, transformou-se num arquivo de emoções, testemunho fiel de um tempo em que a simplicidade e o convívio eram a

Fig. 10 Encenação de meninas a ler cartas de amor

essência da vida. Este foi, portanto, muito mais do que um simples amator: foi um autodidata sensível e intuitivo, que fez da fotografia um verdadeiro gesto de amor pela sua terra e pelas suas gentes.

Através da sua objetiva, a aldeia encontrou uma forma de se ver e de se reconhecer — um espelho da sua identidade, preservado para as gerações futuras.

O autodidata, destacou-se como uma das figuras mais singulares na preservação da memória visual de uma geração. Natural de Seixo de Ansiães, dedicou grande parte da sua vida a captar, através da lente da sua câmara fotográfica, as gentes, as tradições e as paisagens que moldaram o espírito da sua terra e da cidade do Porto.

O seu gosto pela fotografia não se limitava ao simples registo da realidade — era um gesto de partilha e generosidade. Com esse seu entretenimento, fez a felicidade de inúmeras pessoas da aldeia que, de outro modo, nunca teriam uma fotografia de família.

No final da década de 1930, Luís Pires de Castro casou com Maria Adelaide Mesquita. A partir de então, a família passou a utilizar a casa de Seixo de Ansiães — outrora dos seus pais — para desfrutar de um mês de férias de verão, mantendo viva a ligação à terra natal e ao património familiar.

A rotina familiar depressa se consolidou: agosto era sinónimo de praia, sobretudo em Leça, e setembro transformava-se no mês do campo, do reencontro com os amigos, das vindimas e da colheita dos frutos secos.

Sem horários e com o tempo a favor, a presença da família Pires de Castro tornava-se contagiante — um motor silencioso que animava as restantes famílias veraneantes e, sobretudo, a juventude local, numerosa na época. Setembro passou a ser o mês mais aguardado e festivo, repleto de bailes, serenatas, passeios, encontros e piqueniques no monte da Senhora da Costa.

(Da esquerda para a direita)

Fig. 11 Antiga Capela de N. Sra. da Costa

Fig. 12 Interior da antiga Capela de N. Sra. da Costa com a visibilidade do altar do culto a N. Sra. da Encarnação

Fig. 13 Atual Capela de N. Sra. da Costa construída na década de 1960

Esses momentos foram eternizados pelas fotografias de Luís Pires de Castro, para quem, qualquer instante era motivo para fotografar. A partir da década de 1940, sem se dar conta, começou a construir um valioso legado fotográfico, hoje memória viva de uma época irrepetível. O seu olhar registou o quotidiano, as festas, os rostos e os lugares de um tempo que, sem a sua sensibilidade, talvez tivesse caído no esquecimento.

A sua memória perdura também nos testemunhos de quem o conheceu. Corina Almeida, recorda-o como “um homem de generosidade sem limites, cuja postura e maneira de ser eram as de um autêntico senhor, de uma boa pessoa onde brilhava a educação e a empatia, e que todos na aldeia estimavam com profundo carinho”.

A conterrânea, evoca ainda a alegria dos dias de setembro: “Eu vivia perto e participava nas brincadeiras, nos bailes e nos passeios até ao fundo da Senhora da Costa. Era uma relação muito agradável” (Almeida, 2025).

Luís Pires de Castro nutria um amor profundo pela sua terra e, em especial, pela Capela da Senhora da Costa e pelo seu monte. De manhã, reunia-se com familiares e amigos sob a sombra dos pinheiros, entre leituras e exercícios respiratórios, convencido de que o ar resinoso seria benéfico para os pulmões — uma crença comum numa época em que a tuberculose fazia temer muitas famílias. “Naquela altura morria muita gente com tuberculose e tinham muito medo, e achavam que os ares dos pinheiros eram bons para os pulmões. E era isso que os levava para a base do

monte e fazer ali o acampamento todas as manhãs de setembro. Era uma manta e estendiam-se como quem está na praia, uns deitavam-se, outros escreviam e ele tirava fotografias”, lembra Corina Almeida (2025).

As tardes eram dedicadas aos longos passeios (fig. 7), subindo à Capela, ao Picoto, à Cabeçoita e à Mira — parando sempre nos locais mais belos para tirar as fotografias obrigatórias. Um desses passeios, ao castelo de Ansiães (fig.8), ficou na memória pela grande adesão das famílias e juventude e pelos animados repastos de cordeiros e frangos assados, abundantemente regados com vinho. Hoje, é graças às imagens de Pires de Castro que podemos reviver esse convívio e reconhecer os rostos e paisagens de há mais de setenta e cinco anos.

Grças ao seu espólio fotográfico, hoje podemos visitar a arquitetura, as paisagens, as procissões, as novenas e as tradições de um tempo passado. O seu trabalho é um legado sem preço, pois, sem ele, a engenhosidade dos nossos antepassados poderia ter-se perdido para sempre, já que não se conhecem outros registos fotográficos dessa época.

O olhar de Luís Pires de Castro não se limitou à sua aldeia. A sua máquina também captou o quotidiano e os costumes das gentes: cavaleiros (Fig.9), lavradores, carreiros, senhoras a fazer renda, cruzeiros, alminhas e tudo quanto lhe despertasse interesse. Por vezes, deixava-se levar pela imaginação e encenava pequenas cenas — meninas lendo cartas de amor (fig.10), cheirando rosas ou sonhando de olhos abertos —, sem esquecer os jogos de roda, as comunhões, os casamentos e outras festividades.

(De cima para baixo, da esquerda para a direita)

Fig. 14 Procissão de N. Sra. da Costa a subir o monte em direção à Capela

Fig. 15 Regresso da Capela de N. Sra. da Costa da procissão de agradecimento

Fig. 16 Novenas em volta da Capela de N. Sra. da Costa

Fig. 17 Momentos de lazer (danças de roda) com as crianças após a novena

Entre as memórias de D. Corina Almeida, há ainda uma que se destaca: “*Havia um dia especial — o aniversário do filho, o Luisinho. Toda a juventude se preparava com entusiasmo, vestindo a roupa nova para a festa. O programa era irresistível: haveria baile, bolo e petiscos, e o Luisinho encantava todos com o seu violino. Quando as primas da Madeira estavam presentes, dávamos a volta ao povo dançando e cantando o Bailinho da Madeira. Às vezes, ficávamos simplesmente sentados junto ao Cruzeiro, sob o brilho das estrelas*” (2025).

“*Foi um tempo feliz, registado pela máquina fotográfica e pelo espírito altruísta e arguto de Luís Pires de Castro — mas também animado pelos petiscos da Emília, que resmungava sempre, mas nunca deixava de preparar os ovos mexidos e as fritadas que a sua senhora mandava, delícias que saciavam os estômagos famintos à sombra dos pinheiros*” (Corina, 2025).

Além do registo rural e familiar, Luís Pires de Castro dedicou igualmente atenção à cidade do Porto, ao rio Douro, ao mar, às pontes e às rochas da Foz. Com essas imagens, participou em várias exposições fotográficas, conquistando prémios internacionais como fotógrafo amador, destacando-se pela sensibilidade com que retratava o Porto e as suas vivências.

Revelava as fotografias em casa, num pequeno quarto escuro, com a ajuda da fiel empregada Emília e da família, antes de as enviar pelo correio.

Luís Pires de Castro foi, portanto, muito mais do que um simples amador, foi um autodidata sensível e intuitivo, que fez da fotografia um verdadeiro gesto de amor pela sua terra e pelas suas gentes. Através do seu olhar, a aldeia encontrou uma forma de se ver e de se reconhecer — um espelho da sua identidade, preservado para as gerações futuras.

O legado de Luís Pires de Castro é mais do que um conjunto de fotografias — é uma narrativa visual que eterniza um modo de viver e de sentir. O seu olhar, simultaneamente artístico e humano, transformou-se num arquivo de emoções, testemunho fiel de um tempo em que a simplicidade e o convívio eram a essência da vida.

5. Religiosidade, Ritos e Devoções

5.1. A Capela de Nossa Senhora da Costa

A religiosidade popular de Seixo de Ansiães encontra uma das suas expressões mais profundas na devoção a N. Sra. da Costa. Para além das memórias orais transmitidas por Corina Almeida sobre a antiga capela (fig.11) dedicada à Virgem, há registos documentais que comprovam a sua existência desde tempos remotos.

Nas Memórias Paroquiais de 1758 — um vasto inquérito conduzido pelo Marquês de Pombal após o terramoto de 1755 — o pároco local refere: “*Tem a capela de Senhora da Costa em hum cabeço alto defronte do povo da parte sul. Dista do lugar quatro*

(Da esquerda para a direita)

Fig. 18 Fontenário junto à Igreja Matriz no Seixo de Ansiães

Fig. 19 Habitação tradicional da família Raquel Machado, sita na rua do Arieiro em Seixo de Ansiães

tiros de espingarda, aonde se vai cantar missa a vinte e cinco de Março, não sendo empedido. É cappella própria do povo” (Capela et al, 2007: 372).

Este testemunho comprova não apenas a existência da capela, mas também o vínculo comunitário que lhe estava associado: um espaço de fé nascido do próprio povo e mantido pela sua devoção.

Segundo Cristiano Morais, em Estudos Monográficos por Terras de Ansiães, a primitiva capela de finais do século XVI teria sido, na verdade, dedicada a Nossa Senhora da Lapa. Apenas mais tarde passou a ser reconhecida como Senhora da Costa, nome que viria do monte onde se encontra implantada.

A importância simbólica desse lugar deve muito à memória visual de Luís Pires de Castro, cujas fotografias preservaram o aspeto da antiga capela. Como recorda Corina Almeida: “Se não fosse o Pires

de Castro, a capela antiga estava esquecida. Já ninguém a conhecia. Foi ele que nos deixou fotografias daquele tempo” (2025).

É de salientar que na mesma capela antiga no monte da Costa havia também o culto dedicado a N. Sra. da Encarnação (fig.12), com o seu respetivo retábulo, em que as grávidas e as senhoras que queriam engravidar, pediam a N. Sra. da Encarnação para conceber uma boa gravidez. Assim afirma, Corina Almeida que ao longo da sua vida teve um testemunho de “*uma senhora que não tinha filhos e soube que havia uma imagem no Seixo, e chegou e não tinha a chave da capela para entrar, pôs cá fora as mãos na rocha que foi cortada de quando andaram a demolir e que pediu a N. Senhora e passado pouco tempo estava grávida e depois veio aqui batizar o filho*”.

(Da esquerda para a direita)

Fig. 20 Senhora da Ribeira e o Rio Douro antes da construção da barragem da Valeira

Fig. 21 Pastorícia – pastor a guarda o rebanho

5.2. A Lenda da Senhora da Costa

Várias versões da tradição oral tentam explicar a origem milagrosa da capela (fig.11), todas centradas em torno de um menino pobre e de sua mãe viúva, habitantes da aldeia, que teriam vivido um episódio de fé e providência no monte da Costa.

Segundo o relato mais antigo, transmitido por uma moradora conhecida como D. Filomena, “certo dia de inverno, um menino e sua mãe viúva, muito pobres, sem nada em casa para comer, foram ao monte da Costa buscar lenha para a fogueira e ver se encontravam alguma coisa para fazer o caldo.

Enquanto a mãe “*se encontrava fazendo o molho de lenha e procurando alguma verdura esquecida pela geada, o menino subiu até aos rochedos, espreitou entre as rochas, subiu aqui e ali, voltou a subir, a descer e a espreitar... depois cansado, com fome e frio, sentou-se na pequena gruta...*

Foi então que lhe apareceu Nossa Senhora, que lhe disse: vai para casa. Há pão na arca! O menino correu para a mãe e obrigou-a a ir para casa. Onde para seu espanto, havia realmente um pão na arca” (Almeida, 2025).

Ninguém soube explicar de onde viera, e o povo interpretou o acontecimento como um milagre da Senhora da Costa.

Noutra versão, mais simbólica, o menino teria apenas sonhado com a aparição da Virgem, que lhe revelava a mesma mensagem: “*Há pão na arca! Acordando, correu para a mãe. Mãe, mãe, há pão na arca! Quem te disse? Não sei! Vamos mãe, vamos... há pão na arca! Incrédula, a mãe não queria voltar. O filho insistiu, foi N. Sra. que me disse.*

Voltaram para casa, e verificaram que era verdade, havia na arca um pãozinho acabado sair do forno” (Almeida, 2025).

Uma terceira narrativa – talvez mais verosímil, mas igualmente envolta em fé – conta que o menino, ao espreitar pelas fendas da gruta, encontrou uma pequena imagem da Virgem Maria, provavelmente escondida ali há séculos. Levou-a à mãe, e logo o povo entendeu que aquele sinal indicava o desejo da Senhora de ter ali um local de culto. Assim, nasceu a capela primitiva, talvez erguida pelo próprio menino, já adulto, em gesto de gratidão por socorro divino em tempos de necessidade (Almeida, 2025).

Fig. 22 Moleiro com o saco da farinha às costas e a peneira na mão vindo de uma azenha com cobertura de colmo no Rio Douro, localizada na Sra. da Ribeira

5.3. A Demolição e a Memória Preservada

Infelizmente, na década de 1960, mais precisamente em 1967, a antiga capela de Nossa Senhora da Costa foi demolida para dar lugar a uma nova construção (fig.13). O novo edifício substituiu o antigo sem que se tivessem registado a sua arquitetura nem o seu perfil histórico, apagando séculos de devoção e identidade local.

Toda a estrutura primitiva ficou soterrada, e, não fosse o registo fotográfico de Luís Pires de Castro, a memória da capela antiga teria desaparecido por completo.

Graças à sua sensibilidade e ao seu amor pela terra, o fotógrafo amador tornou-se guardião involuntário de um património espiritual e histórico que o tempo ameaçava silenciar.

Luís Pires de Castro não foi apenas o cronista visual de uma comunidade, mas também o guardião da sua fé. Através das suas fotografias, a antiga Capela da Senhora da Costa, com as suas pedras,

lendas e devoções, continua a viver — como símbolo de um povo que, entre o milagre e a memória, soube preservar o sagrado nas coisas simples.

6. Procissões

Como se observa na fotografia (fig.14), no dia da festividade em honra de N. Sra. da Costa, a procissão partia da igreja matriz e subia o Monte da Costa transportando os andores aos ombros dos fiéis. À chegada, o andor de N. Sra. da Costa permanecia na capela, enquanto os restantes andores regressavam à aldeia por um percurso diferente, que atravessava o local conhecido como Forno da Telha, situado na parte inferior do povoado.

Segundo o depoimento de Corina Almeida, pode apurar-se que havia procissões, de agradecimento (fig.15), apenas com a N. Sra. da Costa. “*Em tempos de seca prolongada, era costume ir buscar a Senhora da Costa à capela e colocá-la na igreja em segredo. Obtida a graça, fazia-se a novena e*

Fig. 23 Isaura Moutinho e Olívia Veiga a vindimar em Seixo de Ansiães

a imagem regressava à capelinha no seu andor” (Almeida, 2025).

“*As pessoas quando viam os terrenos a secar com muita falta de água, diziam sempre: vão buscar a Sra. da Costa, vão buscar a Sra. da Costa! Mesmo os que não apareciam na igreja. Os que não apareciam na igreja eram os que mais que levavam. Vão buscar a Sra. da Costa a ver se vem chuva! Depois traziam para a igreja, iam de noite assim em segredo. No principio escondiam-na, mas diziam a alguém, rezavam-lhe e quase sempre eram atendidos, a chuva vinha. Depois iam-lhe agradecer e montavam só um andor, e quase sempre o molde do andor era o mesmo... era enfeitado com cetim, não era com flores. Flores não havia naquele tempo, havia muito poucas”* (Almeida, 2025).

7. Novenas

Luís Pires de Castro, durante o seu tempo de férias, na sua aldeia natal, em Seixo de Ansiães, gostava de fotografar o monte da Sra. da Costa, a capela e alguns atos de devoção em volta da mesma. A sua esposa, Maria Adelaide Mesquita, cumpria a sua devoção das novenas (fig.16) à N. Sra. da Costa “*eram as novenas da D. Adelaide”* (Almeida, 2025).

As novenas eram uma prática muito comum na religiosidade popular, em tempos de muita fé, era um ato de devoção, súplica ou agradecimento de graças concedidas. Assim como também acontecia em Seixo de Ansiães, “*a novena tinha de ter nove meninas donzelas e dar nove voltas à capela, rezando*

Fig. 24 Pai da Sr.^a Corina Almeida a transportar a farinha com o cavalo para o forno

Fig.25 Família de Luís Pires de Castro na varanda na casa de família na Quinta da Sra. da Ribeira. Dulcelina, Isaura Castro, Sra. Alemã, Luís Mesquita Pires de Castro, Maria Adelaide Mesquita, Luís Pires de Castro, Austelina Castro

o terço. No final as meninas quase sempre recebiam uma pequena recompensa, ou então tinham no final um pequeno lanche com uns bolos económicos. As meninas eram as minhas meninas porque já era eu professora. Isto em 1956, (Almeida, 2025).

Existiam ainda outros tipos de promessas, distintas das novenas, que consistiam em subir a encosta enquanto se rezava o terço; ao chegar ao topo, os devotos limitavam-se a recitar as três Avé-Marias (Almeida, 2025).

8. Arquitetura e Paisagem

Durante os seus momentos de lazer, Luís Pires de Castro dedicava-se à fotografia, registando a paisagem, a natureza e a arquitetura local. Como se observa na figura 18, a fonte situada junto à igreja matriz constituía um desses elementos do quotidiano por ele documentados. As fontes desempenhavam

um papel central na vida comunitária, funcionando como espaços de encontro, convívio e socialização. Eram igualmente locais de transmissão de saberes tradicionais, narrativas orais e lendas, entre as quais se destaca a “Lenda da Fonte da Moura”, ainda hoje preservada na memória local.

“No lugar da Fonte da Moura, em Seixo de Ansiães, concelho de Carrazeda de Ansiães, há um grande tesouro guardado por uma moura encantada que os mouros abandonaram quando foram expulsos de Portugal. Diz-se que nas manhãs de S. João ela vem estender ao sol uma barrela de ouro que tece num tear também de ouro, cujo som só é perceptível pelo bater dos canais.

De sete em sete anos a moura aparece a alguns mortais a quem promete imensas riquezas se lhe quebrarem o encanto. Mas, apesar de as cobiçarem, ninguém se atreve na aventura. É que a moura surge sempre à meia-noite transformada em serpente ou

Fig. 26 Luís Mesquita Pires Castro e seu pai, Luís Castro em momentos de descanso e lazer no monte da Sra. da Costa

leão, e tenta beijar quem lá vai. Nessa altura tudo foge com medo, e assim se renova, por mais sete anos, o encantamento da pobre moura”, (Parafita, 2010: 210).

Para além da sua dimensão simbólica, as fontes eram também espaços de sociabilidade intergeracional e de encontros amorosos, já que a ida das raparigas à fonte servia muitas vezes de pretexto para se encontrarem com os namorados (Fig. 18).

9. Ofícios

Luís Pires de Castro demonstrava particular interesse em fotografar a identidade de um território periférico, marcado por tradições, costumes e formas de vida próprias, onde a ação humana se articula intimamente com o meio natural, a agricultura e a pastorícia (Fig.21). Como recorda Corina Almeida, “*ele fotografava tudo, mas o que mais gostava eram as coisas típicas da terra, os burros, as pessoas a lavar (fig.5), a guardar o rebanho...*”.

10. Família e Lazer

Através do seu simples passatempo, Luís Pires de Castro acabou por proporcionar um registo de felicidade a muitas pessoas da sua aldeia que, de outro modo, talvez nunca tivessem tido acesso a uma fotografia de família. O seu interesse pela arte fotográfica converteu-se, assim, num gesto de partilha e generosidade, deixando uma marca indelével na memória coletiva de Seixo de Ansiães.

Na figura 25 observa-se uma fotografia da família de Luís Pires de Castro, captada na Quinta da Senhora da Ribeira, constituindo um exemplo significativo do espólio fotográfico familiar preservado na região transmontana duriense.

11. Conclusão

O percurso de Luís Pires de Castro revela a força transformadora de um autodidata cuja sensibilidade

Fig. 27 Casamento da Sr.^a Corina Almeida com o Dr. Avaro Veiga em junho de 1961, em Seixo de Ansiães

e curiosidade o conduziram à criação de um legado fotográfico de inestimável valor histórico e cultural. Ao longo das décadas de 1930 a 1960, Luís Pires de Castro não apenas documentou a vida quotidiana, os ritos, as festividades e a religiosidade de Seixo de Ansiães, como também construiu uma memória coletiva que, sem o seu olhar atento, teria desaparecido.

Através das suas imagens, observa-se não só a arquitetura e a paisagem, mas também a identidade de um território descentralizado, com tradições, costumes e vivências próprias, onde a presença humana se entrelaça com o meio natural, como nos pinhais do monte da Senhora da Costa ou nas vindimas e colheitas locais. A fotografia, nesse contexto, emerge como instrumento de preservação e transmissão de saberes, conferindo visibilidade a práticas que de

outra forma teriam permanecido invisíveis, sobretudo em comunidades rurais e afastadas dos grandes centros urbanos.

O impacto do trabalho de Luís Pires de Castro ultrapassou o valor documental. A partilha das suas fotografias com famílias, amigos e vizinhos consolidou laços comunitários e afetivos, transformando a sua prática artística num gesto de generosidade social. A memória visual que nos legou permite hoje reconstituir não apenas eventos festivos, religiosos ou familiares, mas também as formas de vida de Trás-os-Montes, destacando o papel insubstituível de indivíduos autodidatas na construção da história cultural local.

Em síntese, Luís Pires de Castro demonstra que o autodidatismo, aliado à sensibilidade e à observação

rigorosa, pode gerar um impacto duradouro, preservando património material e imaterial e fortalecendo a identidade coletiva. O seu legado fotográfico constitui um testemunho único de uma época, lembrando-nos da importância de valorizar e proteger a memória e o património, sobretudo em territórios periféricos, onde cada gesto de preservação tem um efeito multiplicador na vida comunitária e na história cultural de uma região.

Agradecimentos

Corina Noémia de Almeida, Ricardo Saavedra.

Referências bibliográficas

ALMEIDA, Corina Noémia (2013) *Seixo de Ansiães – Uma Igreja. Um Povo*. Lousã, Tipografia Lousanense.

AZOULAY, A. (2008) *The Civil Contract of Photography*. New York: Zone Books.

BATCHEN, G. (2002) *Each Wild Idea: Writing, Photography, History*. Cambridge, MA: MIT Press.

BATISTA JR, Natalício. (2023). “Fotografia e Memória: Contra a ação do tempo, a foto fortalece a tradição das técnicas de memorização”, *Revista Belas Artes*, 1(1). <https://revistas.belasartes.br/revistabelasartes/article/view/22>

BARTHES, R. (1981) *Camera Lucida: Reflections on Photography*. New York: Hill and Wang.

CAPELA, José Viriato; BORRALHEIRO, Rogério; MATOS, Henrique; OLIVEIRA, Carlos Prada de (2007) *As Freguesias do Distrito de Bragança Nas Memórias Paroquiais de 1758: Memória, História e Património*. Braga, Barbosa & Xavier Artes Gráficas.

EDWARDS, E. (2006) *The Camera as Historian: Amateur Photographs and Historical Imagination*. Durham: Duke University Press.

FELIZARDO, Adair; SAMAIN, Etienne (2007). “A fotografia como objeto de recurso de memória”, *Discursos fotográficos, Londrina*, v.3, n.3: 205-220.

HARRIS, C. B., VAN BERGEN, P., STRUTT, P. A., PICARD, G. K., HARRIS, S. A., BROOKMAN, R., & NELSON, K. (2022) Teaching Elaborative Reminiscing to Support Autobiographical Memory and Relationships in Residential and Community Aged

Care Services. *Brain Sciences*, 12(3), 374. <https://doi.org/10.3390/brainsci12030374>

HIRSCH, M. (1997) *Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

MORAIS, Cristiano (2006) *Por Terras de Ansiães – Estudos Monográficos*. Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães. Volume I.

PARAFITA, Alexandre (2010) *Património Imaterial do Douro – Contos Lendas Mitos*. Vol. 2, Peso da Régua, Fundação Museu do Douro.

SONTAG, S. (1977) *On Photography*. New York: Farrar, Straus and Giroux.

SCHWARTZ, J. M. (2012) *Visualizing Memory: Photography and Commemoration*. London: Routledge.

VAN DIJCK, J. (2007) *Mediated Memories in the Digital Age*. Stanford: Stanford University Press.

Fontes orais

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja a Sr.^a Corina Noémia de Almeida, de Seixo de Ansiães, a falar sobre o convívio e amizade que cultivou com o fotógrafo Luís Pires de Castro

Anexo Suplementar com Fotografias de Luís Pires de Castro

Fig. 28 Momentos de lazer da família Pires de Castro e com as crianças no adro da Capela de N. Sra. da Costa

Fig. 29 Danças de roda

Fig. 31 Grupo de amigos de Seixo de Ansiães que, por tradição, passava no Castelo de Ansiães no dia de Santa Eufémia da Lavandeira

Fig. 30 Danças de roda no monte de N.ª Sr.ª da Costa

Fig.32 Viagem entre a Sr.ª da Ribeira e Seixo de Ansiães

(Da esquerda para a direita e de cima para baixo)

- Fig. 33 Momentos de recreio de jovens amigos em Seixo de Ansiães
- Fig. 34 Adelaide Mesquita, Fernanda Viegas, Maria Clara Trigo, Luís Mesquita de Castro, Aldocema Matos, Dulce Rosa Fonseca, Celeste Fonseca
- Fig. 35 Convívio no adro da antiga Capela de N. Sra. da Costa em Seixo de Ansiães
- Fig. 36 Família Mesquita e amigos junto à Capela de N.ª Sr.ª da Costa em Seixo de Ansiães
- Fig. 37 Momentos de lazer com Adelaide Mesquita, Aldocema Matos, Dulce Fonseca, Luís Castro, Celeste Fonseca, Clara Ribeiro e Fernanda Viegas
- Fig. 38 Momentos de família na Quinta da Senhora de Ribeira

(Da esquerda para a direita e de cima para baixo)

- Fig. 39 Momentos de Lazer e visita ao Castelo de Ansiães da família Pires de Castro e amigos
- Fig. 40 Cândido Nunes e Maria Batista
- Fig. 41 Isaura Moutinho e seu filho José Carlos Mesquita
- Fig. 42 José Carlos Mesquita
- Fig. 43 D. Carminda a transportar à cabeça um almude
- Fig. 44 Barbeiro a cortar o cabelo a Luís Pires de Castro

Fig. 45 Vindima em Seixo de Ansiães

Fig. 46 Transporte da merenda a cavalo para o Douro

Fig. 47 Lavrador

Fig. 48 Cruzeiro

(Da esquerda para a direita e de cima para baixo)

- Fig. 49 Cruzeiro
- Fig. 50 Novenas no adro da antiga Capela de N.ª Sr.ª da Costa
- Fig. 51 Festa em Beira Grande
- Fig. 52 Procissão com o andor de St.ª Filomena
- Fig. 53 Procissão a subir o monte de N.ª Sr.ª da Costa
- Fig. 54 Interior da Igreja de Seixo de Ansiães

Fig. 55 Procissão com o andor de N.ª Sr.ª da Costa

Fig. 56 Novenas no adro da antiga Capela de N.ª Sr.ª da Costa

